

JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT

ISSN (E): 2181-3000 Vol. 4 ISSUE 7 JANUARY 2026

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Executive Secretary

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Preparing for publishing

Ergashev Jakhongir Bakhodirovich
Doctoral student of department of Marketing SamIES

Bosh muharrir

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Mas'ul kotib

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Nashrga tayyorlovchi

Ergashev Jaxongir Baxodirovich
SamISI Marketing kafedrası tayanch doktoranti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

1-sho'ba. Tarmoqlar iqtisodiyoti

Sharipov To'iqin Saidaxmedovich

SamISI O'quv ishlari bo'yicha prorektori, professor, i.f.n.

Shavqiyev Erkin

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi "Islom iqtisodiyoti moliyasi va ziyorat turizmi"
kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanlari doktori

Artikov Zokir Sayfiddinovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Normurodov Umid Normurod o'g'li

SamISI, "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Allayorov Hamdam Iris o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

2-sho'ba. Menejment va marketing

Alimova Mashhura Toirxonovna

SamISI, "Menejment" kafedrası professori, i.f.d.

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich

SamISI, "Marketing" kafedrası mudiri, professor, i.f.f.d.

Babayev Nasimdjan

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.n.

Usmanova Zumrad Islamovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musayev Bekjon Shukurillayevich

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.f.d.

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Suyunova Kamilla Baxromovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Kalanova Moxigul Baxritdinovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Ahtamova Mohigul Erkinovna

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

3-sho'ba. Moliya, pul-kredit va bank

Pardayev Olim Mamayunovich

SamISI, "Investitsiya va innovatsiyalar" kafedrası professori, i.f.d.

Kurbanova Raxima Jamshedovna

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Shirinov Uchqun Abduxalilovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Artikova Shoxida Ilyasovna

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musinov Dilshod Sultanovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Sattarova Nargiz Toxirovna

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

4-sho'ba. Mehnat va bandlik munosabatlari, xizmat ko'rsatish va servis sohasi

Qurbanov Jamshed Madjidovich

SamISI, "Servis" kafedrası professori, t.f.d.

Tursunov Farxod Umirzakovich

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Sultonov Shodiyor Abduhalilovich

Samarqand davlat pedagogika instituti prorektori, professor, i.f.n.

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

G'apparov Azim Qayumovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

5-sho'ba. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası professori, i.f.d.

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

SamISI, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası mudiri, professor, i.f.d.

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Xoliqulov Anvar Nematovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası mudiri, professor, i.f.n.

Oltayev Shavkat Sobirovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Raximov Xasan Abdusaitovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Po'latov Xudoyberdi Uktamovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

6-sho'ba. Nazariya, metodologiya va pedagogika

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası professor, DSc

Samandarov Rustam Do'syarovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti, DSc

Mardiyev To'liqin Kulibayevich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası mudiri, dotsent, PhD

Imamov Navro'z Pattaqulovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti v.b., PhD

EDITORIAL COUNCIL:

1-section. Economics

Sharipov Tulkin Saidaxmedovich

PhD, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs, SamIES

Shavkiev Erkin

PhD, Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

DSc, Associate Professor of the Department of Islamic Economic Finance and Pilgrimage Tourism, Uzbekistan International Academy of Islamic Studies

Artikov Zokir Sayfiddinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Normurodov Umid Normurod ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Allayorov Khamdam Iris ugli

PhD, senior lecturer of the Department of Marketing, SamIES

2-section. Management and marketing

Alimova Mashkhura Toirkhonovna

DSc, Professor of the Department of Management, SamIES

Kholmamatov Diyor Khaqberdiyevich

PhD, Professor of Department of Marketing, SamIES

Babaev Nasimdjan

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmanova Zumrad Islamovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Musaev Bekjon Shukurillaevich

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Suyunova Kamilla Baxromovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Kalanova Mokhigul Bakhritdinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Akhtamova Mokhigul Erkinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

3-section. Finance, money and banking

Pardaev Olim Mamayunusovich

DSc, Professor of Department of Investment and innovation, SamIES

Kurbanova Rakhima Jamshedovna

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Shirinov Uchkun Abuxalilovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Artikova Shoxida Ilyasovna

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Musinov Dilshod Sultanovich

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Sattarova Nargiz Tokhirovna

PhD, Associate Professor of Department of Management, SamIES

4-section. Labor and employment relations, service and service sector

Kurbanov Jamshed Madjidovich

DSc, Professor of the Department of Services, SamIES

Tursunov Farxod Umirzakovich

PhD, Associate Professor of the Department of Management, SamIES

Sultonov Shodiyor Abdukhalilovich

PhD, Professor, vice rector Samarkand State Pedagogical Institute

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

PhD, Associate Professor of the Department of Tourism, SamIES

Gapparov Azim Qayumovich

PhD, Senior lecturer of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

5-section. Accounting, economic analysis and audit

Pardaev Mamayunus Karshibaevich

DSc, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

DSc, Professor of Department of Accounting, SamIES

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

PhD, Associate Professor of department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Xoliqulov Anvar Nematovich

PhD, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Oltayev Shavkat Sobirovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Rakhimov Khasan Abdusaitovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Yahyoyev Tulkin Ismatulla ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Pulatov Khudoyberdi Uktamovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

6-section. Theory, methodology and pedagogy

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

DSc, Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Samandarov Rustam Dusyarovich

DSc, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Mardiyev Tulkin Kulibayevich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Imamov Navruz Pattakulovich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

I. TARMOQLAR VA SOHALAR IQTISODIYOTI

1.	Abduraimov B.M.	Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda xorij tajribalarining o'ziga xos jihatlari	1/1-1/6
2.	Hayitov J.X. Shamsiddinov N.G'.	Jahon iqtisodiyotida erkin savdo hududlari va bojxona ittifoqlari	1/7-1/11
3.	Hayitov J.X. Qudratov I.A.	Jahon iqtisodiyoti globallashtirishning milliy xo'jalik tizimlariga ta'siri	1/12-1/16
4.	Usmonov M.D. To'lqinov Sh.O.	Jahon neft bozorining asosiy tamoyillari va istiqbollari	1/17-1/20
5.	Usmonov M.D. Xolmurodov D.Sh.	Jahon Savdo Tashkilotining jahon savdosidagi o'rni va ahamiyati	1/21-1/24
6.	Turayev A.K. Rafiqjonov D.	Strengthening public connections in the age of the internet and social media	1/25-1/29
7.	Turayev A.Q. Yusupov J.N.	Aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligi	1/30-1/37
8.	Артикова Ш.И. Мирзаев Ж.	Прямые иностранные инвестиции и их роль в мировой экономике	1/38-1/42
9.	Turayev A.Q. Xamidov D.Sh.	Lotin Amerikasi iqtisodiyotining xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari	1/43-1/49
10.	Turayev A.K. Rafiqjonov D.	Features and development trends of the latin American economy	1/50-1/56
11.	Turayev A.K. Rafiqjonov D.	Economic significance of the republic of Uzbekistan's accession to the world trade organization	1/57-1/60
12.	Turayev A.K. Rafiqjonov D.	Xizmatlar sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	1/61-1/67
13.	Turayev A.K. Ediqulov A.V.	Afrika mamlakatlarining jahon iqtisodiyotidagi o'rni va muammolari	1/68-1/74
14.	Turayev A.K. Anorboyeva D.Sh.	Rossiya iqtisodiyotining xalqaro mehnat taqsimotidagi o'rni	1/75-1/81
15.	Turayev A.K. Qosimov B.	O'zbekiston Respublikasining jahon savdo tashkilotiga qo'shilishining iqtisodiy ahamiyati	1/82-1/87
16.	Hayitov J.X. Botirova M.X.	Zamonaviy xalqaro iqtisodiy munosabatlarni shakllantiruvchi omillar	1/88-1/93

17.	Hayitov J.X. Parmonova X.M.	Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishidagi xalqaro tajribalari	1/94-1/99
18.	Usmonov M.D. Zokirova D.A.	Jahon xo'jaligida rivojlangan davlatlarning tutgan o'rni	1/100-1/105
19.	Usmonov M.D. Ismatova M.I.	Jahon valyuta tizimida O'zbekistonning tutgan o'rni va ahamiyati	1/106-1/111
20.	Shadieva G.M. Nasimov D.	Specific features of small and medium business development in the service sector under the digital economy	1/112-1/118
21.	Шадиева Г.М. Султонова Д.Н.	Практическая роль искусственного интеллекта в развитии сферы услуг: мировой и узбекский опыт	1/119-1/124
22.	Шадиева Г.М. Зугурова З.Д.	Пути повышения эффективности образовательных услуг в условиях формирования инновационной экономики (на примере самаркандской области)	1/125-1/132
23.	Shadieva G.M. Ismoilov Sh.A.	The importance of digital technologies in the effective development of the service sector	1/33-1/141
24.	Shadiyeva G.M. Yarmuxammedova B.A.	Navoiy viloyatida ekologik turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari	1/142-1/147
25.	Urunbayeva Y.P. Nurmuratov X.F.	Xizmatlar sohasida aholi turmush farovonligini oshirishning xorij tajribalari	1/148-1/153
26.	Artikova Sh.I.	Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarida sun'iy intellektdan foydalanishning xorij tajribalari	1/154-1/159
27.	Artikova Sh.I.	Maishiy xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	1/160-1/165
28.	Artikova Sh.I.	Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda fikrlash – dizaynining xususiyatlari	1/166-1/171

II. MENEJMENT VA MARKETING

1.	Ergashev J.B.	AQShda savdo korxonalarining tovar ta'minotini tashkil etish tajribasining muhim jihatlari	2/1-2/8
2.	Muhiddinov M.Sh. Abdullayev S.F.	Tadbirlarlar marketingining zamonaviy nazariyalari va rivojlanish bosqichlari	2/9-2/13
3.	Muhiddinov M.Sh. Arslonov Sh.R.	Tadbirlar marketingida iste'molchi xulq-atvorining nazariy modeli	2/14-2/18
4.	Muhiddinov M.Sh. Ashurov O.O.	Tadbirlar marketingining integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalaridagi roli	2/192/23

5.	Turayev A.K. Urokov A.U.	Korxonalarda ta'rifli boshqaruvning afzalliklari va kamchiliklari	2/24-2/28
6.	Turayev A.K. Abdimalikov F.I.	Bojxona tariflari va bojlari, bojxona soliqqa tortish darajasi, tariflarning oshishi va tariflarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri	2/29-2/33
7.	Tillojev T.A.	Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishning xorij tajribalari	2/34-2/40
8.	Yunusov X.A.	Tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishning marketing strategiyalari	2/41-2/47
9.	Tillojev T.A.	Marketing tamoyillari asosida yashirin iqtisodiyotni kamaytirish yo'llari	2/48-2/53
10.	Babayev N. Abdusalimov U.B.	Logistik tizimning samaradorligini o'lchash uchun muhim ko'rsatkichlar	2/54-2/59
11.	Babayev N. Ulashev A.F.	Xizmat ko'rsatish korxonalarida buyurtmalarning bajarilishida logistik kontrolling tizimi	2/60-2/66
12.	Babayev N. Tuymayev S.S.	Logistika tizimini boshqarishda kontrolling xususiyatlari	2/67-2/73
13.	Babayev N. Qarshiyev S.B.	Logistika faoliyatida operativ kontrollingni qo'llashning o'ziga xos jihatlari	2/74-2/81
14.	Babayev N. Zaripov O.Z.	Opportunities of operational controlling in logistics activities	2/82-2/88
15.	Sharopova M.A. Azzamov F.Sh.	Taqsimot logistikasida transport faolyatining salbiy omillari	2/89-2/95
16.	Sharopova M.A. Hasanov M.T.	Transport strategiyasini ishlab chiqishning tarkibiy qismlari	2/96-2/101
17.	Sharopova M.A. Raxmonqulov R.R.	Transport strategiyasini ishlab chiqishning o'ziga xos jihatlari	2/102-2/107
18.	Sharopova M.A. Zarfullayeva G.S.	Transport strategiyasini ishlab chiqishning asosiy masalalari	2/108-2/113
19.	Sharopova M.A. Husanov S.M.	Transport turini tanlashga ta'sir qiluvchi omillar tahlili	2/114-2/119
20.	Butayev D.E. Hasanov M.	O'zbekiston va pokiston tashqi savdo faoliyati	2/120-2/124
21.	Butayev D.E.	Oliy ta'lim xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari	2/125-2/130

22.	Butayev D.E.	Oliy ta'lim xizmatlarini rivojlantirishda Yevropa mamlakatlari tajribasidan foydalanish	2/131-2/137
23.	Sharopova M.A. Shamsiyev L.T.	Analysis of factors influenced on the choice of transport type	2/138-2/142
24.	Urazov S.Sh. Ibragimov N.B.	Liderlikka xulq-atvor yondashuvining nazariy asoslari va boshqaruv amaliyotidagi ahamiyati	2/143-2/147
25.	Babayev N. Bekmirzayev S.B.	Specific aspects of the application of operational controlling in logistics activities	2/148-2/154
26.	Po'latova Sh.A.	Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yashil marketingni rivojlantirishning dolzarb masalalari	2/155-2/160
27.	Erkinov B.B.	Yangi mahsulotlar brendini shakllantirish asosida milliy tovarlarning raqobatbardoshligini oshirish	2/161-2/166

III. MOLIYA, PUL-KREDIT VA BANK

1.	Насиров Д.Ф.	Совершенствование организационно- экономических механизмов повышения инновационно-инвестиционной активности в предприятиях сферы услуг	3/1-3/9
2.	Xoliqulov O'. Abdusalomov A.A. Tursunov T.	O'zbekistonga islom banklarinig kirib kelishi mohiyati	3/10-3/17
3.	Abiyev D.I. Abdusalomov A.A.	Sun'iy intellekt asosidagi firibgarlik aniqlash va kiberxavfsizlik mexanizmlari	3/18-3/26
4.	Abiyev D. Fayziyev X.	Sun'iy intellekt asosidagi bank xizmatlarining iqtisodiy samaradorligi: o'zbekiston bank tizimida qo'llanilishi va global ta'siri	3/27-2/35
5.	Norqulov H. Xudoyberdiyev F.	Tijorat banklarida aktiv operatsiyalarning ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari	3/36-3/42
6.	Turayev A.K. Nomozov D.F.	Migratsiyasi jarayonida o'zbekistonda xalqaro kapitalarning o'ziga xos xususiyatlari	3/43-3/48
7.	Turayev A.K. Tursunbadalov Sh.Y.	O'zbekistonda transmilliy korporatsiyalar faoliyati va ularning o'ziga xos jihatlari	3/49-3/53
8.	Norboyev Sh.N.	Xizmat ko'rsatish sohalarida eksport salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	3/54-3/58

9.	Xodjimamedov A.A. Abruyev Sh.K.	Davlat moliya tizimi va uning iqtisodiyotdagi roli	3/59-3/62
----	--	--	-----------

IV. MEHNAT VA BANDLIK MUNOSABATLARI, XIZMAT KO'RSATISH VA SERVIS SOHASI

1.	Turayev A.K. Umirzoqova S.K.	Navbahor tumanining turistik salohiyatidan foydalanish imkoniyatlari tahlili	4/1-4/6
2.	Turayev A.K. Djurakulov I.B.	Mehnat migratsiyasining ko'lamini va yo'nalishlarini kengaytirish	4/7-4/13
3.	Turayev A.K. Mambatsoliyev S.A.	Rivojlanayotgan davlatlarda kambag'allik muommolari va ularni yechish imkoniyatlari	4/14-4/19
4.	Turayev A.K. Ediqulov A.V.	Navbahor tumanining gostronomik turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	4/20-4/25
5.	Bolbekova G.Sh.	Turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlashda ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi	4/26-4/32

V. BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT

1.	Esanov O.M. G'afforov S.	Auditda sun'iy intellekt va analitik texnologiyalarni qo'llash	5/1-5/6
2.	Ergasheva F.N. Ediqulov A.V.	Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari	5/7-5/12
3.	Nurniyozov F.A. Ilxomov T.	Korxonalarda asosiy vositalar hisobini yuritishning o'ziga hos xususiyatlari	5/13-5/17
4.	Nurniyozov F.A. Ro'ziqulov A.I.	Korxonada moliyaviy barqarorligini ta'minlashda boshqaruv hisobining o'rni	5/18-5/24
5.	Nurniyozov F.A. Atoyeva E.M.	Xalqaro standartlarga o'tishning bugungi kundagi afzalliklari	5/25-5/30
6.	Annayev A.A.	Xizmat ko'rsatish korxonalarida audit malumotlarini yig'ish va umumlashtirish	5/31-5/36
7.	Annayev A.A.	Xizmat ko'rsatish korxonalarida xizmat ko'rsatish va sotishning auditi	5/37-5/42
8.	Esanov O.M. Hamidov A.Sh.	Audit fanining predmeti, maqsadi va vazifalari	5/43-5/47
9.	Esanov O.M. Xolmamatov Sh.M.	Buxgalteriya hisobi fanining paydo bo'lishi va rivojlanish istiqbollari	5/48-5/53
10.	Turayev A.N. Xasanov Sh.R.	Buxgalteriya hisobi va audit tizimining iqtisodiy shaffoflikni ta'minlashdagi o'rni	5/54-5/57

11.	Annayev A.A.	Ishlab chiqarish korxonalarida daromadlar auditi	5/58-5/63
12.	Annayev A.A.	Rezerv kapital hisobini yuritishning auditi	5/64-5/68
13.	Annayev A.A.	Mehnat haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar hisobi	5/69-5/73
14.	Annayev A.A.	Xizmat ko'rsatish korxonalarida xarajatlar auditi	5/74-5/78
15.	Annayev A.A.	Moliyaviy nazorat tizimida ichki auditing o'rni	5/79-5/83
16.	Kanaatov A.Sh. Xusanov S.S.	Kapital hisobida soliq hisoboti va buxgalteriya hisobining farqlari	5/84-5/88
17.	Kanaatov A.Sh. Jalilov Sh.E.	rezerv kapital hisobini yuritishning zamonaviy yondashuvlari	5/89-5/93
18.	Kanaatov A.Sh. Gaybullayev A.U.	Xususiy kapital rentabelligini oshirish mexanizmlari	5/94-5/99
19.	Kanaatov A.Sh. Murodullayeva M.M.	Korxonalar kapitalining o'zgarishini tahlil qilish usullari	5/100-5/104
20.	Kanaatov A.Sh. Mamatkulov Sh.Sh.	Kapitalning samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili	5/105-5/109
21.	Kanaatov A.Sh. Mamatov O.E.	Xususiy kapitalning iqtisodiy xavfsizlikdagi o'rni	5/110-5/114
22.	Kanaatov A.Sh. Ochilov T.K.	Xususiy kapital rentabelligi dinamikasini baholash	5/115-5/119
23.	Kanaatov A.Sh. Sherqulov D.N.	Evaluation of private capital profitability dynamics	5/120-5/123
24.	Kanaatov A.Sh. Timurov D.I.	Differences between tax reporting and accounting in capital accounting	5/124-5/128

VI. NAZARIYA, METODOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

1.	Xazratqulov M.R. Mamatkulova S.D.	Mariya Montessori tadqiqotlarini boshlang'ich ta'limda amaliy qo'llash tajribalari	6/1-6/4
2.	Toshpulatov N.B. Nurmuratov X.F.	Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari	6/5-6/9
3.	Sadikov O.B.	Yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy rivojlantirish vositalari	6/10-6/14

YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA MA'NAVY RIVOJLANTIRISH VOSITALARI

Sadikov Omon Bobomurodovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rnini kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishda davlat siyosatining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijasida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, ta'lim tizimi, davlat siyosati, raqamli ta'lim, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, modernizatsiya, kompetensiya, strategiya.

Аннотация. В данной статье комплексно рассмотрена роль государства в развитии педагогических технологий. В ходе исследования проанализированы вопросы модернизации системы образования, внедрения цифровых технологий и развития инновационных педагогических подходов. Особое внимание уделено влиянию государственных программ, включая Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, на совершенствование педагогических технологий. В результате исследования выявлены существующие проблемы и предложены научно-практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: педагогические технологии, система образования, государственная политика, цифровое образование, инновации, качество образования, модернизация, компетенции, стратегия.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role of the state in the development of pedagogical technologies. The study examines the modernization of the education system, the implementation of digital technologies, and the advancement of innovative pedagogical approaches. Special attention is given to the impact of government programs, including the New Uzbekistan Development Strategy 2022–2026, on the enhancement of pedagogical technologies. The research identifies existing challenges and proposes scientific and practical recommendations for their resolution.

Keywords: pedagogical technologies, education system, public policy, digital education, innovation, education quality, modernization, competencies, strategy.

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti yosh avlodning nafaqat bilimli, balki yuksak ma'naviyatga ega bo'lishini ham talab etadi. Ma'naviy barkamollik – bu shaxsning axloqiy, madaniy, estetik va ijtimoiy qadriyatlarini chuqur anglab, ularga amal qilishi bilan belgilanadi. Shu bois, yosh avlodni tarbiyalash jarayonida ma'naviy

rivojlantirish vositalaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Globalashuv sharoitida turli madaniy va axborot oqimlarining kuchayishi yoshlar ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa milliy qadriyatlarni asrash, yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash va ularni yot g'oyalardan himoya qilish zaruratini yanada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, davlat, ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning hamkorlikdagi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida yoshlar tarbiyasi va ularning ma'naviy rivojlanishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish va sog'lom dunyoqarashini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ma'naviy rivojlantirish vositalari keng qamrovli bo'lib, ular quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: ta'lim-tarbiya tizimi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, madaniyat va san'at, ommaviy axborot vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda oilaviy muhit. Ushbu vositalarning uyg'unligi yoshlarning ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, yosh avlodni ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash jamiyat barqarorligi, milliy rivojlanish va ijtimoiy farovonlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, ma'naviy rivojlantirish vositalarini ilmiy asosda o'rganish, ularning samaradorligini baholash va amaliy takliflar ishlab chiqish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy rivojlantirish vositalari masalasi ko'plab faylasuflar, pedagoglar va sotsiologlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu muammo bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ma'naviy tarbiya shaxs rivojining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi va u jamiyatning barqaror taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir.

Sharq mutafakkirlarining asarlarida yoshlar ma'naviy kamolotiga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy o'zining ijtimoiy-falsafiy qarashlarida barkamol insonni tarbiyalash jamiyatning asosiy vazifasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, insonning ma'naviy rivoji axloqiy fazilatlar, bilim va tarbiya orqali shakllanadi. Shuningdek, Abu Ali ibn Sino asarlarida ham yoshlarni axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularning ruhiy va ma'naviy sog'lomligini ta'minlash masalalari chuqur yoritilgan.

G'arb pedagogikasida esa ma'naviy tarbiya masalasi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalari doirasida ko'rib chiqilgan. Jumladan, Jean-Jacques Rousseau inson tarbiyasida tabiiylik va erkinlik tamoyillariga asoslanib, bolalarning ichki dunyosini rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan. John Dewey esa ta'limni ijtimoiy tajriba asosida tashkil etish orqali yoshlarning ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirish mumkinligini asoslab bergan.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ma'naviy rivojlantirish vositalari sifatida ta'lim tizimi, madaniyat, san'at va ommaviy axborot vositalarining roli keng yoritilgan. Xususan, UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yoshlar

tarbiyasida madaniy meros, global qadriyatlar va tolerantlikni shakllantirish muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv ma'naviy rivojlanishni faqat milliy doirada emas, balki global kontekstda ham ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarning o'rni alohida ta'kidlanadi. O'zbekiston sharoitida ma'naviy rivojlantirish vositalari davlat siyosati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonda ta'lim muassasalari, oilaviy muhit va jamoatchilikning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish va ularni zamonaviy bilimlar bilan uyg'unlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yosh avlodni ma'naviy rivojlantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, unda tarixiy meros, pedagogik yondashuvlar va zamonaviy axborot muhitining o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ilmiy manbalarda ma'naviy rivojlantirish vositalarini tizimli ravishda joriy etish va ularning samaradorligini oshirish zarurati alohida ta'kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy rivojlantirish vositalarining o'rni va samaradorligini o'rganish uchun kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslanib, ma'naviy tarbiya jarayonini tizimli va chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy rivojlantirish vositalarining o'rni bo'yicha olib borilgan tahlillar ushbu jarayonning ko'p omilli va tizimli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, ma'naviy tarbiya samaradorligi davlat siyosati, ta'lim tizimi, oilaviy muhit va axborot makonining o'zaro uyg'unligiga bog'liq.

Birinchi navbatda, davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat va islohotlar ma'naviy rivojlantirish vositalarining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida yoshlar tarbiyasiga oid ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa yoshlarning milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishiga xizmat qilmoqda. Tahlil natijalari asosida ma'naviy rivojlantirish vositalarining quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlashtirildi:

Ta'lim tizimi orqali rivojlantirish. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiya fanlari, tarbiyaviy soatlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu jarayonda John Dewey ning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi amaliy ahamiyat kasb etadi.

Oilaviy muhitning ta'siri. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yoshlarning ma'naviy shakllanishida oila birlamchi institut sifatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvi, oiladagi ijtimoiy muhit va qadriyatlar tizimi yoshlarning dunyoqarashi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Madaniyat va san'at vositalari. Teatr, adabiyot, kino va san'atning boshqa turlari yoshlarning estetik didini rivojlantirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi.

Ommaviy axborot vositalari va raqamli muhit. Zamonaviy axborot texnologiyalari yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijobiy kontent orqali ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish imkoniyatlari kengaygan bo'lsa-da, salbiy axborot oqimlari ham ma'naviy tarbiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan.

Jamiyat va ijtimoiy institutlar roli. Mahalla, jamoatchilik tashkilotlari va yoshlar ittifoqlari tomonidan olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlil jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, ma'naviy tarbiya vositalaridan foydalanishda tizimlilikning yetishmasligi, hududlar o'rtasida tarbiyaviy ishlar sifatidagi tafovutlar, ayrim hollarda zamonaviy axborot muhitining salbiy ta'siri kabi omillar mavjud. Bu holat Abu Nasr Forobiy ta'kidlagan barkamol jamiyatni shakllantirishda muvozanatli tarbiya zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar. Yosh avlodni tarbiyalashda ma'naviy rivojlantirish vositalarining o'rni bo'yicha olib borilgan tahlillar ushbu jarayonning ko'p omilli va tizimli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, ma'naviy tarbiya samaradorligi davlat siyosati, ta'lim tizimi, oilaviy muhit va axborot makonining o'zaro uyg'unligiga bog'liq.

Birinchi navbatda, davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat va islohotlar ma'naviy rivojlantirish vositalarining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida yoshlar tarbiyasiga oid ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa yoshlarning milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishiga xizmat qilmoqda.

Tahlil natijalari asosida ma'naviy rivojlantirish vositalarining quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlashtirildi: Ta'lim tizimi orqali rivojlantirish. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiya fanlari, tarbiyaviy soatlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu jarayonda John Dewey ning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi amaliy ahamiyat kasb etadi.

Oilaviy muhitning ta'siri. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yoshlarning ma'naviy shakllanishida oila birlamchi institut sifatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvi, oiladagi ijtimoiy muhit va qadriyatlar tizimi yoshlarning dunyoqarashi va 8/-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Madaniyat va san'at vositalari. Teatr, adabiyot, kino va san'atning boshqa turlari yoshlarning estetik didini rivojlantirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi.

Ommaviy axborot vositalari va raqamli muhit. Zamonaviy axborot texnologiyalari yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijobiy kontent orqali

ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish imkoniyatlari kengaygan bo'lsa-da, salbiy axborot oqimlari ham ma'naviy tarbiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan.

Jamiyat va ijtimoiy institutlar roli. Mahalla, jamoatchilik tashkilotlari va yoshlar ittifoqlari tomonidan olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlil jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, ma'naviy tarbiya vositalaridan foydalanishda tizimlilikning yetishmasligi, hududlar o'rtasida tarbiyaviy ishlar sifatidagi tafovutlar, ayrim hollarda zamonaviy axborot muhitining salbiy ta'siri kabi omillar mavjud. Bu holat Abu Nasr Forobiy ta'kidlagan barkamol jamiyatni shakllantirishda muvozanatli tarbiya zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arslon Kamilovich Nafasov Pedagogik texnologiya konsepsiyasining rivojlanish tarixi // Academic research in educational sciences. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogik-texnologiya-konsepsiyasining-rivojlanish-tarixi>
2. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/856>
3. Dilnaz Baxitovna Dauletnazarova, Lobar Madiyorovna Rajabova Pedagogika fanini rivojlantrishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni // Academic research in educational sciences. 2021. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-fanini-rivojlantrishda-zamonaviy-pedagogik-texnologiyalarning-o-rni>
4. https://turan-edu.uz/media/books/2024/10/29/2023-10-07-07-13-26_4947269aa05c36f4b46c4bd3e4a1e5d2.pdf